

Варипаєв О., Міносян А. Насильство в тоталітарних суспільствах: виклики і реалії в умовах сьогодення // *Національна пам'ять*. — Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2025. — Вип. VIII. — С. 22–30. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15249628>

varypaev@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0003-0541-9102>

Олексій ВАРИПАЄВ,

к. філос. н., доцент кафедри ЮНЕСКО

«Філософія людського спілкування»

та соціально-гуманітарних дисциплін

Державного біотехнологічного університету

minosian02@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3347-5099>

Андрій МІНОСЯН,

к. іст. н., професор кафедри ЮНЕСКО

«Філософія людського спілкування»

та соціально-гуманітарних дисциплін

Державного біотехнологічного університету

НАСИЛЬСТВО В ТОТАЛІТАРНИХ СУСПІЛЬСТВАХ: ВИКЛИКИ І РЕАЛІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Стаття досліджує феномен насильства в тоталітарних суспільствах, аналізуючи його історичні трансформації та сучасні прояви. Особлива увага приділена використанню насильства як інструмента політичного контролю та підтримки ідеологічної єдності в умовах тоталітарних режимів. У контексті сучасних викликів розглядаються цифрові форми насильства, гібридні війни та інформаційний вплив. Наведено приклади українського досвіду протидії, які демонструють, як насильство може впливати на формування національної ідентичності та міжнародний порядок. Автори також акцентують увагу на необхідності міждисциплінарного підходу до аналізу насильства для розробки ефективних стратегій його подолання.

Ключові слова: *насильство, тоталітаризм, український досвід, ідентичність, гібридні війни, цифрове насильство, міжнародний порядок, політичний контроль, історична ретроспектива, інформаційний вплив.*

The article explores the phenomenon of violence in totalitarian societies, analyzing its historical transformations and contemporary manifestations. Particular attention is given to the use of violence as a tool of political control and the maintenance of ideological unity within totalitarian regimes. In the context of modern challenges, digital forms of violence, hybrid wars, and informational influence are examined. Examples of Ukrainian resistance are provided, demonstrating how violence affects national identity formation and the international order. The authors emphasize the importance of an interdisciplinary approach to analyzing violence to develop effective strategies for its mitigation.

Keywords: *violence, totalitarianism, Ukrainian experience, identity, hybrid wars, digital violence, international order, political control, historical retrospective, informational influence*

Феномен насильства є багатограним явищем, що має глибокі корені у розвитку людського суспільства. В історії людства насильство було як інструментом виживання, так і методом контролю. Проте саме у XX столітті насильство стало основним засобом реалізації політичної влади у тоталітарних суспільствах. Радянський Союз, нацистська Німеччина та інші диктатури продемонстрували, як насильство може бути систематично організованим і легітимізованим на державному рівні [1]. Водночас сучасна епоха привносить нові форми насильства, такі як цифрове насильство, екологічні конфлікти та інформаційні війни, які доповнюють традиційні методи агресії.

Значущість аналізу насильства полягає у тому, що воно має не лише руйнівний характер, а й потужний вплив на формування ідентичностей, політичних режимів та міжнародних відносин. Тож головною проблематикою нашого дослідження є природа насильства, його історичні трансформації та сучасні виклики, зокрема через призму українського досвіду протидії.

Історичний розвиток людства демонструє, що насильство здавна виконувало важливу соціальну функцію. У традиційних суспільствах воно було не лише способом вирішення конфліктів, а й сакральним явищем, яке інтегрувалося у ритуали та релігійні обряди [2]. Жертвопринесення у культурах давніх народів, як-от ацтеків чи давніх єгиптян, мало символічне значення, виступаючи засобом комунікації між людьми та богами.

Рене Жирар у своїй теорії підкреслює, що ритуали насильства мали на меті зменшення соціальної напруги, виступаючи як механізм, що запобігає анархії. У таких ритуалах насильство набувало регламентованого характеру, що дозволяло уникати хаосу та підтримувати соціальну стабільність. У середньовічній Європі публічні страти або дуелі слугували формою ритуалізованого насильства, яке, за уявленнями тогочасного суспільства, встановлювало справедливість [3].

Проте з часом, з переходом до індустріальної епохи, насильство почало втрачати свою ритуальну природу. Його інституціоналізація у державних структурах змінила характер взаємовідносин у суспільстві, перетворивши насильство на організований інструмент політичного впливу [4].

Інституціоналізація насильства є визначальною рисою тоталітарних режимів, які активно використовують його для утримання влади та знищення опозиції. У ХХ столітті масові репресії, депортації, створення концентраційних таборів та геноцид стали основними інструментами політичного контролю в тоталітарних державах.

Радянський Союз є одним із найяскравіших прикладів такої інституціоналізації. Насильство було інтегроване у всі аспекти життя, починаючи з політики колективізації, що супроводжувалася конфіскацією землі, і закінчуючи репресіями проти інтелігенції та релігійних громад. Голодомор 1932–1933 років, який дослідники класифікують як геноцид, був спрямований не лише на фізичне винищення українців, але й на руйнування їхньої культурної та національної ідентичності [5].

Подібні практики можна спостерігати і в нацистській Німеччині, де насильство перетворилося на системний механізм, спрямований на знищення «неповноцінних» груп населення. Усі ці приклади демонструють, як інституційне насильство слугує не лише інструментом знищення, а й способом формування ідеологічної єдності в тоталітарних державах.

Сучасна російська агресія проти України відтворює методи інституційного насильства, які тоталітарні режими використовують для підтримки імперських амбіцій. Через масові знищення цивільного населення, руйнування інфраструктури та культурної спадщини, Росія прагне нав'язати свою ідеологію не лише українцям, а й усьому світу. Такий підхід має на меті не лише територіальну експансію, але й формування образу сили, здатної диктувати свої умови іншим державам. Це насильство відображає не лише минулі імперські практики, а й сучасну боротьбу тоталітаризму проти демократичних цінностей [6, с. 96].

Російська імперська політика, спрямована на знищення української ідентичності, проявлялася через комплекс геноцидних дій, серед яких найжорстокішими були Голодомор і репресії, що стало не тільки вагомим демографічним чинником, але й спробою винищення національної ментальності [7, с. 1196-1197].

Розгляд насильства як соціокультурного феномену дозволяє зрозуміти його роль у конструюванні суспільного порядку. Одним із ключових механізмів легітимації насильства є його репрезентація у культурі та медіа. Пропаганда відіграє тут вирішальну роль, створюючи образи ворогів та героїв, які виправдовують репресивні заходи.

Радянська пропаганда, наприклад, героїзувала боротьбу проти «ворогів народу», формуючи уявлення про репресії як необхідний захід для побудови «світлого майбутнього». Сучасна російська пропаганда використовує схожі методи, виправдовуючи агресію проти України через наративи про «захист історичної правди» та «захист традиційних цінностей» [8].

Культурні продукти, як-от фільми, література та музика, також виконують важливу функцію у легітимації насильства. Вони сприяють створенню стійких стереотипів, які закріплюють насильство як норму суспільного життя.

У сучасних умовах ключову роль відіграє здатність суспільства захищатися від маніпулятивних інформаційних впливів. Незалежні медіа можуть стати важливим механізмом у підтримці демократичних цінностей, сприяючи прозорості дій влади та забезпеченню контролю за її діяльністю. Це створює можливості для громадян формувати критичне мислення та усвідомлені погляди на політичні процеси [9, с. 215]. Подібний підхід особливо актуальний у період інформаційного протистояння, яке дедалі більше стає основним засобом боротьби у сучасних конфліктах.

Насильство має потужний вплив на формування ідентичності, як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. У конфліктних ситуаціях воно часто стає основою для мобілізації та консолідації спільнот.

Український досвід боротьби проти російської агресії є прикладом того, як зовнішня загроза може стимулювати зміцнення національної

ідентичності. Війна на Донбасі та окупація Криму підштовхнули українське суспільство до активізації національного самовизначення, що стало основою для культурного та соціального оновлення.

Можна стверджувати, що український спротив російській агресії став визначальним чинником у формуванні нової національної ідентичності. Під час війни відбувається процес консолідації суспільства навколо спільних цінностей, історичних пам'яток та культурної спадщини. Водночас усвідомлення загроз з боку агресора підштовхує до переосмислення ролі державності та національної єдності. Цей процес не лише зміцнює моральний дух українців, а й стає прикладом для інших народів, що борються за свою свободу. Війна стимулює перегляд історичних подій, сприяючи оновленню національного дискурсу та утвердженню демократичних принципів як основи державної політики [7, с. 1203].

Російсько-українська війна наочно демонструє, як насильство здатне мобілізувати нації та трансформувати їх ідентичність. Наявний конфлікт став переломним моментом для українського суспільства, стимулюючи відновлення історичної пам'яті та глибше осмислення спадщини минулого, зокрема радянського періоду [6, с. 95].

У випадку Росії можна спостерігати посилення імперських амбіцій, які виправдовуються ідеями «захисту російськомовного населення». Це свідчить про те, що насильство не лише руйнує, але й створює нові форми соціальних взаємодій.

У глобальному світовому просторі за останнє десятиліття цифрова епоха привнесла нові форми насильства, які значно трансформували способи впливу на суспільство. Цифрове насильство включає кібератаки, маніпуляцію інформацією, дезінформацію, кіберпереслідування та створення альтернативної реальності через соціальні мережі та інші медіаплатформи. Ці форми стають дедалі поширенішими, особливо у контексті гібридних війн, що поєднують традиційні військові дії з інформаційними атаками.

Цифрове насильство становить особливу загрозу через здатність формувати альтернативну реальність та впливати на колективну свідомість суспільства. Важливим кроком у боротьбі з цим

явищем є впровадження систем моніторингу інформаційного простору, які дозволяють виявляти дезінформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації. Такий підхід сприяє не лише захисту від інформаційних атак, але й зміцненню соціальної єдності та стійкості. [9, с. 217].

Російська агресія проти України є прикладом масштабного застосування цифрових інструментів насильства. Пропагандистські кампанії у медіа, спрямовані на дискредитацію української державності, поєднуються з кібератаками на критичну інфраструктуру, що має серйозні економічні та соціальні наслідки. Водночас цифрове насильство є відносно новим явищем, яке потребує детального осмислення.

Важливою складовою цифрового насильства є його здатність впливати на громадську думку, викликаючи соціальну напругу та політичну нестабільність. Ці аспекти роблять цифрове насильство одним із найсерйозніших викликів сучасності, який вимагає ефективних механізмів протидії, зокрема міжнародного співробітництва.

Також глобалізація змінила масштаб і характер насильства, зробивши його більш транскордонним і багатогранним явищем. В умовах зростаючої економічної взаємозалежності та інформаційної прозорості насильство набуло нових форм, зокрема економічного та політичного тиску. Економічне насильство, наприклад, включає санкції, торговельні блокади та інші обмежувальні заходи, які мають значний вплив на міжнародну політику [9, с. 217].

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її агресію проти України, є прикладом економічного насильства, спрямованого на обмеження ресурсів агресора. Хоча ці заходи не є прямою формою фізичного насильства, вони спричиняють серйозні гуманітарні наслідки для громадян країни, на яку накладено санкції. Це ставить питання про етичність таких дій та їхню ефективність у досягненні політичних цілей.

Водночас, глобалізація сприяє поширенню ідеологій та політичних рухів, які можуть підживлювати конфлікти. У цьому контексті важливим є створення міжнародних механізмів для вирішення транскордонних проблем і зниження рівня насильства у глобальному масштабі.

Зміни клімату та екологічні проблеми стають новими тригерами насильства у сучасному світі. Дефіцит природних ресурсів, таких як вода, земля та енергія, посилює конкуренцію між державами та громадами, що часто призводить до конфліктів. Наприклад, у регіонах, які страждають від посухи або затоплень, виникають сутички за доступ до обмежених ресурсів.

Екологічне насильство проявляється і через наслідки природних катастроф, викликаних змінами клімату. Переселення мільйонів людей через посухи, повені чи урагани створює додатковий соціальний тиск у приймаючих регіонах, що може призводити до міжетнічних або політичних конфліктів [10].

Значущість екологічного насильства полягає у тому, що воно має довгострокові наслідки для глобальної стабільності. Запобігання таким конфліктам вимагає міжнародної співпраці, інновацій у сфері використання ресурсів та екологічної політики, а також активного залучення науковців до вирішення цих питань.

Попри те, що насильство є потужним інструментом примусу, сучасний світ дедалі частіше шукає альтернативні методи вирішення конфліктів. Гуманізація конфліктів, яка базується на принципах ненасильства, поваги до прав людини та пошуку компромісів, стає важливим напрямом у міжнародних відносинах. В цьому контексті можна виділити освіту як ключовий елемент у формуванні культури ненасильства. Навчальні програми, орієнтовані на права людини, толерантність та критичне мислення, сприяють зменшенню рівня агресії у суспільстві. Наприклад, у країнах, які постраждали від тривалих конфліктів, освітні ініціативи допомагають реабілітувати молодь, що була залучена до насильницьких дій [11].

Миротворчі ініціативи також є ефективним інструментом для врегулювання конфліктів. Наприклад, діяльність ООН у зонах конфліктів демонструє, як спільні міжнародні зусилля можуть створювати умови для діалогу та уникнення насильства. У цьому контексті важливо розробляти механізми превентивної дипломатії, які дозволяють вирішувати конфлікти ще до їхнього ескалаційного етапу [12].

Таким чином, насильство, будучи складним і багатограним явищем, продовжує залишатися однією з найбільших загроз сучасного світу. Історичний досвід показує, що насильство може бути як руйнівним фактором, так і інструментом формування суспільних структур. У тоталітарних суспільствах воно слугувало засобом легітимації влади, тоді як у сучасному світі набуває нових форм через цифрові технології, екологічні виклики та глобалізацію.

Найбільш плідним нам видається міждисциплінарний підхід до вивчення насильства, який об'єднує соціологію, антропологію, філософію та культурологію, є необхідним для розуміння його природи та механізмів. Лише через глибоке осмислення цього явища можливо розробити ефективні стратегії його подолання.

Український досвід боротьби з російською агресією демонструє, що навіть у найскладніших умовах можливо протистояти насильству, використовуючи гуманістичні та миротворчі підходи. Цей досвід є цінним внеском у світовий діалог щодо подолання насильства та побудови стабільного, справедливого демократично орієнтованого суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Метілка Д. В. *Насилля як філософська проблема: історія та сучасність* // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2009. - Вип. 36. - С. 142-151.
2. Girard, René. *Violence and the Sacred*. Translated by Patrick Gregory, Johns Hopkins University Press, 1977. 333 p.
3. Girard, René. *The Scapegoat*. Translated by Yvonne Freccero, Johns Hopkins University Press, 1986. 232 p.
4. Francis Fukuyama. *Liberalism and Its Discontents*. London, Profile Books, 2022. 192 p.
5. Кульчицький С.В. *Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків*. – К.: Наш час, 2008. – 239 с.
6. Міносян А.С., Варипасв О.М. *Російська імперська політика і українське питання / Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): Зб. наук. праць*. Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023.- с. 94-97.
7. Міносян А.С., Варипасв О.М. *Геноцид українського народу як визначальний фактор російської імперської політики / «Актуальні питання у сучасній науці»: журнал №4 (22) 2024 с.1194-1207.*

8. Snyder, T. *OnFreedom*. New York: PenguinRandomHouse, 2024. – 368 p.
9. Варипаєв О.М., Міносян А.С. *Євроінтеграційні процеси в Україні: досвід, реалії, перспективи*// Scientific Collection «InterConf+», 52(229): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (December 19-20, 2024; Brighton, United Kingdom) / comp. by LLC SPC «InterConf». Brighton: A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2024. p. 210-222.
10. Юрченко Л., Харламов М., Гонтаренко Л., Каріков С. *Виклики соціально-психологічних комунікацій сучасного світу в умовах війни* // Проблеми екстремальної та кризової психології. 2024. № 1(7). С. 149-166.
11. Продан В.І. *Освіта в умовах війни та надзвичайних ситуацій: досвід країн та перспективи для України* // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2023. - Вип. 78(1). - С. 126-132.
12. Герасіна Л.М. *Насильство як соціальна деструкція* // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2015. - № 1148, Вип. 34. - С. 35-40.